

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УЎК: 616.833.15-002:616.89-008.1]-08

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўгли
Нурматова Қурбоний Чориевна
Тошкент давлат тиббиёт университети

ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265743>

АННОТАЦИЯ

Хозирги вақтда травматизмнинг частотаси ва оғирлиги ортиб бораётганлиги сабабли, тақдим этилган мақолада юз-жағ соҳасининг ўткир травматик шикастланишига олиб келадиган замонавий шикастланишнинг этиологияси ва табиати таҳлил қилинган. 2024 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда Тошкент давлат стоматология институтининг юз-жағ жароҳлиги бўлимида стационар даволанган юз-жағ соҳасининг ўткир травматик жароҳатлари бўлган 100 нафар бемор текширилди. Шикастланиш сабаби, беморларнинг жинси ва ёши ўртасидаги ўзаро боғлиқлик таҳлили ўтказилди, натижада эркаклар кўпинча жинсий жароҳатларга дучор бўлиши, болалар спорт жароҳатлари натижасида кўпроқ жароҳатланиши, аёлларда эса маиший жароҳатларга мойиллиги аниқланди. Кўпинча травматик шикастланишлар энг меҳнатга лаёқатли 30–40 ёшда учрайди. Юз-жағ соҳаси травматологик патологияси таркибида пастки жағ синишлари бўлган беморлар устунлик қилади. Юз-жағ соҳаси жароҳатлари олган беморларнинг неврологик хусусиятлари ўрганилди.

Калит сўзлар: ўткир травматик шикастланишлар, юз-жағ соҳаси, замонавий травма, жағ, остеосинтез.

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Дадажонов Зиёвиддин Абдумухторович
Нурматова Қурбоний Чориевна
Ташкентский государственный медицинский университет

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ**АННОТАЦИЯ**

В связи с увеличением частоты и тяжести травматизма в настоящее время в представленной статье проанализированы этиология и характер современной травмы, приводящей к острым травматическим повреждениям челюстно-лицевой области. Обследован 100 пациент с острыми травматическими повреждениями челюстно-лицевой области, находившийся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института в период с 2023 по 2025 г. Проведен анализ взаимосвязи между причиной травмы, полом и возрастом пациентов, в результате которого установлено, что мужчины наиболее часто подвергаются криминальной травме, дети больше подвержены травматизму в результате спортивной травмы, у женщин отмечена тенденция к бытовому травматизму. Чаще всего травматические повреждения встречаются в наиболее трудоспособном возрасте 30–40 лет. В структуре травматологической патологии челюстно-лицевой области преобладают пациенты с переломами нижней челюсти (67,5%). Изучены неврологические особенности пациентов с травмой литсо-челюстной области.

Ключевые слова: острые травматические повреждения, челюстно-лицевой области, современная травма, челюсть, остеосинтез.

Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Dadajonov Ziyoviddin Abdumukhtorovich
Nurmatova Kurbonoy Chorievna
Tashkent State Medical University

NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF MAXILLOFACIAL TRAUMAS**ANNOTATION**

Due to the increasing frequency and severity of injuries, the present article analyzes the etiology and nature of modern injuries leading to acute traumatic injuries of the maxillofacial region. 100 patients with acute traumatic injuries of the maxillofacial region, who were hospitalized in the maxillofacial surgery department of the Tashkent State Dental Institute between 2023 and 2025, were examined. An analysis of the relationship between the cause of the injury, the patient's gender, and age was conducted, which revealed that men are most often subjected to criminal injuries, children are more prone to injuries as a result of sports injuries, and women have a tendency towards domestic injuries. Most often, traumatic injuries occur at the most able-bodied age of 30-40 years. In the structure of traumatic pathology of the maxillofacial region, patients with mandibular fractures prevail (67.5%). Study the neurological characteristics of patients with injuries of the maxillofacial region.

Keywords: acute traumatic injuries, maxillofacial region, modern trauma, jaw, osteosynthesis.

ЮЖС жароҳатларининг неврологик хусусиятларига оғрик, сезги бузилишлари (караҳлик, санчик), ҳаракат бузилишлари (оғизни очиш ёки ёпишнинг иложи йўқлиги, чайнашда қийинчиликлар) ва улар билан боғлиқ руҳий-ҳиссий бузилишлар (қўркув, тушқунлик) киради. Шунингдек, нутқ ва ютишнинг бузилиши каби функционал бузилишлар, нервлар шикастланганда таъм сезишнинг бузилиши ёки вақтинчалик фалажликлар кузатилиши мумкин.

Сўнгги ўн йил ичида дунё аҳолисининг жароҳатланиши кескин ошди.

Ўн йил ичида юз суяги тузилмаларининг шикастланишлари сони 2,4 марта [1, 2, 5]. Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, кўшма шикастланиш билан оғриган беморлар барча травматологик касалликлар сонидан 7-16% ташкил қилади. Кўшма жароҳатларнинг энг кўп учрайдиган таркибий қисми бош-юз жароҳатларидир. Ҳозирги кунда ҳам турли локализациядаги бош-юз жароҳатларида нейротравма билан боғлиқ муаммо мавжудлиги эътироф этилган, бу эса клиник ва неврологик кўринишларнинг мураккаблигини белгилайди. Эпидемиологик маълумотлар натижалари шуни кўрсатадики, травматизм ҳолатлари сонининг кўпайиши кузатишмоқда ва улар орасида юз скелети суяқларининг травматик шикастланиши ва ёндош нейротравма билан бош-юз жароҳатлари (БЙЖС) сони ҳар йили ортиб бормоқда. Бир қатор муаллифлар мамлакатимизда уларнинг сони 2,5 мартадан 3,3 мартагача ошганлигини таъкидлайдилар (Афанасев В.В., 2010; Христофорандо Д.Ю., 2014; Гандилиан К.С., 2018). Илгари таъкидланганидек, бош-юз шикастланишининг ўткир даврининг клиник ва неврологик кўринишлари кўпинча ўртача неврологик етишмовчилик билан умумий мия белгилари характерига эга бўлиб, бу кўп ҳолларда олинган нейротравма ҳолатининг ҳақиқий оғирлигини баҳолаш билан диагностика кидирувни амалга оширишни қийинлаштиради ва баъзи ҳолларда имкон бермайди.

ЮЖС жароҳатларидан кейинги нейротравматик ўзгаришларни ташхислашнинг ўзига хос хусусиятлари кўп жиҳатдан юз скелетининг анатомик тузилиши (бош мия ярим шарларининг яқин жойлашуви) билан олдиндан белгиланади, бу бир вақтнинг ўзида юз скелети суяқлари ва бош миани шикастлайдиган жароҳатнинг комбинациясига олиб келади. Шундай қилиб, бир қатор муаллифларнинг натижаларига кўра, ЮЖС ҳолатларининг тахминан 30% юз скелети суяқларининг синиши билан бирга келади ва бундай шикастланишлар сони ҳар йили ортиб бормоқда, бу нейрохирургия, неврология ва травматологиянинг асосий тенденцияларига мос келади. (Берснев В.П. и соавт. 2000; Власов А.М., 2003; Харитонов Д.Ю., Афанасев А.Н., 2004; Шаргородский А.Г., 2004; Лимберг А.А., 2004; Головко К.П. 2006; Стассен Ф., Керавала Г., 1999).

Дунёда травматик патологиянинг энг кенг тарқалган турларига бош мия жароҳати (БМЖ) киради. Бош мия жароҳати муаммосига замонавий қараш шуни кўрсатадики, ҳар йили 600 мингга яқин одам бош мия жароҳати олади, улардан 50 мингга яқини ўлим билан тугайди. Қўшалок ЙТХ сонининг кўпайиши асосан йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ бўлиб, улар ЙТХ таркибида 50 дан 70% гача ҳолатни эгаллайди (Улянченко М.И., Карпов С.М., 2013). Ушбу ҳолат юз-жағ соҳаси жароҳатларида МАТ патологиясини кеч ташхислашдаги қийинчиликлар билан боғлиқ муаммога олиб келади.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ЮЖС жароҳатларини ўрганишга бағишланган кўплаб илмий тадқиқотларда нейротравманинг кечиши ва унинг диагностикасига ЮЖС жароҳатлари локализациясининг (юзнинг юқори ва ўрта соҳаси) таъсири бўйича аниқ маълумотлар мавжуд эмас.

Шу муносабат билан, турли локализациядаги ЮЖС жароҳатларини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар юз-жағ соҳаси жароҳатлари оқибатларини камайитириш учун ушбу патология билан оғриган беморларни бошқариш бўйича аниқроқ тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Илмий тадқиқот мақсади: турли локализацияли бош-юз жароҳатларининг неврологик ва когнитив бузилишлар шаклланишига таъсирини аниқлаштириш.

Илмий тадқиқот материаллари ва усуллари:

Тадқиқотда иштирок этувчи 100 нафар юз жағ соҳаси жароҳатлари билан беморлар клиник ҳолатини ва даволаш самарадорлигини проспектив таҳлил қилинади. Тадқиқотга жалб этилган беморлар гуруҳларга бўлиниб, касаллик патогенетик омиллари ва клиник-қийёсий ташхисланади. Тадқиқот Тошкент давлат стоматология институти клиникаси “Юз-жағ хирургияси” бўлимида ўтказилади. Тадқиқотимизда иштирок этган барча беморларда тўлиқ неврологик текширув текширув ўтказилди. Оғрик пароксизмларини интенсивлигини баҳолаш учун ВАШ сўровномасидан фойдаланилди. Когнитив бузулишларни аниқлаш учун МоСа тестидан, Спилбергер-Ханин шкаласи орқали хавотир кўрсаткичи аниқланди. Барча беморларга жароҳат оғирлигини баҳолаш учун бош мия МРТ ва МСКТ текширувлари ўтказилди. Барча беморлар ЮЖС жароҳатлари локализациясига қараб 2 гуруҳга бўлиниб, клиник хусусиятлари ва даволаши самарадорлиги таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари.

Тадқиқотимизда иштирок этган барча беморларни ЮЖС жароҳатлари локализациясига қараб 2 гуруҳга бўлинди, I-гуруҳ 56 нафар (53,8%) бемор ЮЖС юқори қисми жароҳати ташхиси билан, II-гуруҳ 48 (46,1%) нафар ЮЖС ўрта қисми жароҳати билан хасталанган беморлардан иборат бўлди. Биринчи гуруҳ беморлари ЮЖС юқори қисми локализациясида нейрожароҳати 42.9% БМЁЖ мия чайқалиши, 57,1% фоиз беморларда бош мия лат ейиши кузатилди. Беморларнинг ўртача ёши ЮЖС юқори қисми жароҳати мавжуд беморларда 41,1±4,6 ёшни ташкил қилган бўлса, ЮЖС ўрта қисми жароҳати мавжуд II-гуруҳ беморларида бу кўрсаткич 39,8±5,3 ёшни ташкил қилди. Назорат гуруҳига идентифик ёшдаги амалий соғлом 35 нафар одам 6 нафар аёл (17,1%) ҳамда 29 нафар (82,9%) эркак киритилиб, уларнинг ўртача ёши 39,3±7,8 ёшни ташкил қилди. ҚЮЖСЖ (қўшма юз-жағ соҳаси жароҳатлари) 1977 йилда қабул қилинган Фаерман А.П. ва Герман Ю.Е. томонидан яратилган классификация асосида 3-даража беморлари, яъни енгил БМЁЖ ва оғир юз скелети оғир жароҳати ва 4-даража беморлари яъни енгил БМЁЖ ва юз скелети енгил жароҳати олган беморлардан ташкил топди. Бу классификация ЮЖС жароҳатлари локализациясини тўлиқ қамраб олиш имконини беради.

ЮЖС жароҳатлари оғирлик даражасини аниқлаш учун AIS (Abbreviated Index Severity- жароҳатларнинг қисқартирилган шкаласи 2015 йилда қайта ишланган.(АҚШ)) дан фойдаланилди.

1-жадвал

ЮЖС жароҳатлари олган беморларнинг ёш бўйича оғрик хусусиятлари

Беморлар гуруҳлари	Ўртача		Кучли		Жуда кучли		M±σ
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Ёшлар (n=50)	16	32%	22	44%	12	24%	8,84±1,05
Ўртача ёшдагилар (n=54)	12	22,2%	28	51,8%	14	25,9%	8,59±1,06
Қариялар (n=0)	0		0		0		0
Кексалар (n=0)	0	0	0	0	0	0	0
Узоқ умр кўрувчилар (n=0)	0	0	0	0	0	0	0

Жами (n=104)	28	26,9 %	50	26	8,42±1,07
--------------	----	--------	----	----	-----------

Ушбу жадвал маълумотлари асосида, юз-жағ жараҳатлари (ЮЖС) билан оғриган беморларда оғриқнинг интенсивлиги ёшга қараб маълум даражада фарқ қилади. Ёшлар (n=50): оғриқнинг кучли ва жуда кучли шакллари асосий улушни ташкил этган. Хусусан, 44% беморларда кучли оғриқ, 24% да жуда кучли оғриқ аниқланган. Бу ёшларда ноцицептив фаоллик юқори эканлигини ва оғриқни кучли ҳис этиш қобилияти устунлигини кўрсатади. Ўртача ёшдагилар (n=54): 51,8% беморларда кучли оғриқ кузатилган, бу ёшларда оғриқнинг кучли даражаси энг катта улушни ташкил этган. Жуда кучли оғриқ 25,9% ҳолларда қайд этилган. Бу ёш гуруҳида оғриқнинг субъектив қабул қилиниши бироз юқори эканлиги кўринади. Қариялар, кексалар ва узоқ умр кўрувчилар: ушбу тадқиқотда намуналар йўқлиги сабабли маълумот келтирилмаган. Шунинг учун уларда оғриқ хусусиятлари ҳақида хулоса чиқариш имкони йўқ. Жами (n=104): умумий ҳисобда беморларнинг 26,9% да ўртача оғриқ, 48% да (50 бемор) кучли оғриқ ва 25% да (26 бемор) жуда кучли оғриқ аниқланган. М±σ қийматлари (ёшлар 8,84±1,05; ўрта ёшдагилар 8,59±1,06; умумий 8,42±1,07) оғриқнинг интенсивлигига нисбатан барқарор юқори кўрсаткич сақланаётганини ва гуруҳлар орасида катта статистик фарқ йўқлигини кўрсатади.

ЮЖС жараҳатлари билан оғриган беморларда оғриқ интенсивлиги ёшга қараб муайян фарқланишларни намойён қилади. Ёш ва ўрта ёшдаги беморларда оғриқнинг кучли ва жуда кучли

шакллари устун бўлиб, жами ҳолатларнинг қарийб 70–75% ини ташкил этди. Бу ҳолат, ёшларда ноцицептив тизимнинг юқори реактивлиги ва оғриқни кучли қабул қилиш қобилияти билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, М±σ кўрсаткичлари ўртача даражада барқарор бўлиб, ёш ва ўрта ёш гуруҳларида оғриқ интенсивлиги деярли бир хил. Тадқиқот гуруҳларимизнинг ҳар иккаласида ҳам клиник белгилар ичида ҳуш бузулиши ва ҳушдан кетиш ҳолатлари энг кўп учради, 100% беморларда юз-жағ соҳаси жараҳатланган қисмида оғриқ ҳамда 100% беморларда бош оғриғи кузатилди. Бундан ташқари психоэмоционал бузулишлар жараҳат ўткир даврида учради. Хулқ-атвор ва ҳиссий соҳада мувозанатсизликни кузатиш частотаси бир хил бўлмади ва биринчи гуруҳда 26 (), иккинчи гуруҳда 9 () ҳолатни ташкил этди. Биринчи гуруҳда (ЮЖСЮКЖ) кинетик зарба кучи асосан пешона бўлагига тўғри келганлиги сабабли, ушбу локализацияда клиник кўриниш эмоционал беқарорлик, кайфиятнинг ўзгариши, унутувчанлик, шикастланишдан кейин эътиборнинг заиф концентрацияси билан тавсифланган. Вертиго 1-гуруҳ аъзолари 12 нафаридан 2-гуруҳ аъзолари 28 нафаридан кузатилди. 1-гуруҳ аъзоларининг 11 нафаридан, 2-гуруҳ аъзолари 15 нафаридан бошда шовқин каби субъектив белгилар кузатилган. ЮЖС юқори қисми жараҳатида 36 нафар, ЮЖС ўрта қисмида эса 40 нафар беморда аниқланди.

ЮЖС жараҳатининг клиник хусусиятлари

Барча беморларда когнитив бузулишларни таҳлил қилиш учун МоСа тести ўтказилди. МоСа тести когнитив қатор дисфункциясининг турли жиҳатларини етарли даражада баҳолашга имкон берди. Ўтказилган нейropsychологик таққослаш/тестлаш бир қатор қонуниятларни қайд этиш имконини берди: энг ёмон натижа биринчи гуруҳда (ЮЖСЮК) қайд этилиб, 20,2±2,9 баллни ташкил этди. Иккинчи гуруҳда (ЮЖСЎК) бу кўрсаткич 22,5±3,1 баллни ташкил этди (назорат гуруҳида умумий кўрсаткич 26 баллдан юқори эди). Тест натижалари шуни кўрсатдики, жабрланувчиларнинг мнестик қобилиятлари - кўриш-фазовий кўникмаларининг бузилиши устунлик қилди, бу биринчи гуруҳдаги 29 (69,1%) ва иккинчи гуруҳдаги 27 (64,3%) текширилганларда аниқланди. Таъкидланишича, биринчи гуруҳда ҳам, иккинчи гуруҳда ҳам фақат 25% ҳолларда текширилганлар вақт давомида берилган топшириқларни бажардилар (беморлар бир дақиқада маълум бир ҳарфга максимал сўзлар сонини айтдилар). Ушбу тестни қўллашда психофизиологик реакцияларни

баҳолашда мураккаб кўриш-мотор реакциясини ўрганиш шуни таъкидлаш имконини бердики, ЮЖС билан оғриган беморларнинг иккала гуруҳида ҳам стимулга реакция тестини тўлдириш билан боғлиқ жараёнлар анча секинлашган ва назорат гуруҳидан фарқ қилган. Шу билан бирга, тест сифати ва унинг тўлдирилиши бўйича МоСа тести натижалари пасайганлиги ва назорат гуруҳидан фарқ қилганлиги қайд этилди, бу когнитив тест кўрсаткичлари бўйича сезиларли фарқларсиз турли локализациядаги ЮЖС билан оғриган беморларда сенсор-мотор реакцияларнинг пасайишини кўрсатади. Бу когнитив имкониятларнинг пасайишига олиб келадиган нейронал муносабатларни тартибга солиш тизимларининг заифлашишини кўрсатадиган омил. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, ўрганилаётган даврда МАТ когнитив соҳаси фаолиятининг нейрофизиологик ҳолатида сезиларли ўзгаришлар қайд этилмаган. Натижалар 2-жадвалда келтирилган.

кўрсаткичлар	ЮЖС юқори қисми зарарланиши n-42		ЮЖС ўрта қисми зарарланиши n-45		Назорат гуруҳи n-35	
	Дастлабки натижалар	3 ҳафтадан кейин	Дастлабки натижалар	3 ҳафтадан кейин	Дастлабки натижалар	3 ҳафтадан кейин
Ўтказиб юборилган сигналлар сони	0,69±0,07	0,54±0,04	0,72±0,07	0,58±0,05	0,55±0,05	0,46±0,05
Олдиндан огоҳлантирувчи сигналлар сони, дона	2,23±0,15	2,01±0,12	2,13±0,06	1,87±0,07	1,97±0,08	1,62±0,38
Жами хатолар сони, дона	6,71±0,51	5,03±0,41	6,83±0,49	5,11±0,52	4,5±0,62	3,88±0,68
Ўртача реакция вақти, мс	769,1±21,5	669,1±15,5	781,2±28,7	602,9±31,2	681,1±23,4	576,1±19,7
Реакция вақти, тезлик, мс	362,4±19,2	279,2±15,5	385,2±22,4	262,4±17,6	297,3±17,19	213,2±15,6
Реакция вақти min, мс	242,5±19,3	223,1±17,4	258,4±22,6	231,6±18,15	189,3±24,4	179,2±21,4
Реакция вақти max, мс	988,8±34,5	871,5±29,5	973,8±37,81	882,9±41,2	661,9±7,3	661,4±36,7

Тадқиқот гуруҳимиз аъзоларида ЮЖС турли соҳасиларига жароҳат олган беморларда нейроиммунологик таҳлил ўтказдик. Уларда жароҳатнинг ўткир даврида S-100 оксиди антителалари баҳоланди. Қон зардоби жароҳат олгач 1-2 сутка давомида олиниб, улар 35 нафар идентик ёшдаги соғлом одамлар қон зардоби ўзгаришлари билан таққосланди. Назорат гуруҳи аъзолари қон зардобида S-100 оксиди антителалари 9,21±9,05 мкг/мл ни ташкил қилди.

Иммунитетнинг мумкин бўлган оғишларини таҳлил қилиш учун олинган натижалар антитаналар титрига қараб тоифалар бўйича баҳоланди. Шундай. С-100 оксиди учун 0 дан 5 мкг/мл гача бўлган кўрсаткичлар мутлақ меъёр, 6 дан 10 мкг/мл гача бўлган кўрсаткичлар нисбий меъёр, 11 дан 20 мкг/мл гача бўлган кўрсаткичлар нисбий меъёр ҳисобланади. 21 мкг/мл ва ундан юқори - мутлақ юқори кўрсаткич. Тақдим этилган тоифага қараб, мутлақ меъёр 32 (50,8%) ҳолатни, нисбий меъёр 10 (15,9%) натижани, нисбий ўсиш 11 (17,4%) натижани ташкил этди. 10 (15,9%) ҳолатда С-100 оксиди антитаналар титри натижалари мутлақ ошди ва ушбу тоифа учун ўртача қиймат 23,38±7,27 мкг/мл ни ташкил этди. Асосий миелин оксиди антитаналар кўрсаткичлари бўйича натижалар худди С-100 оксиди антитаналар каби тоифаларга бўлинган. Антитаналар титрига

қараб назорат гуруҳида асосий миелин оксиди антитаналар даражаси 11,84±11,64 мкг/мл ни ташкил этди. Ўртача кўрсаткичлар статистик жиҳатдан бизга қуйидагиларни топишга имкон бермади.

Хулоса.

Турли локализациядаги бош-юз шикастланишларида клиник-неврологик кўринишлар натижалари шунинг кўрсатадики, юзнинг ўрта соҳаси шикастланишида миелиннинг устун ва пўстлоқ ости тузилмалари устунлик қилган, бу кўзни ҳаракатлантирувчи ва вегетатив бузилишлар билан намоён бўлган, юзнинг юқори соҳаси шикастланишида эса бош оғриғи ва астено-неврогик кўринишлар билан ифодаланган умумий миелин ва психоневрологик симптоматика устунлик қилган. Нейрофизиологик маълумотларни баҳолаш натижалари бош-юз жароҳати билан жабрланганларнинг когнитив соҳасидаги ўзгаришларни кўрсатади, бу жароҳатнинг локализацияси хусусияти билан белгиланади. Юзнинг юқори қисмида шикастланишнинг жойлашуви когнитив соҳага сезиларли таъсир кўрсатади, бу миелин пешона бўлаги тузилмаларининг ўзига хослиги билан боғлиқ бўлиб, унинг дисфункцияси сигналларни идрок этишининг пасайишига, уларни таҳлил қилиш ва қайта ишлашнинг бузилишига олиб келиши мумкин, кейинчалик қарор қабул қилиш қийинлашади.

Адабиётлар:

1. Оптимизация комплексного лечения невралгии тройничного нерва у женщин в климактерическом периоде / Абдуллаева М.Б.// NEUROLOGIYA-2024.-№4.-С-100.
2. Лечение невралгии тройничного нерва центрального типа и методы усовершенствования оценки диагностирования / Abdullaeva Muborak Bekkulovna // Journal of neurological and neurosurgery research -2024.- Volume 5, Issue 5.
3. Роль методов нейровизуализации (магнитно-резонансная томография и рентген-компьютерная томография) в распознавании нейроваскулярного конфликта/ Абдуллаева М.Б., Дадажонов З.А // NEUROLOGIYA-2024.-№2.-С-98.
4. Аккалаева И.А., Нигколова Д.Э. Невралгия тройничного нерва // Научный лидер, 2023, №4(102), с. 44-46.;
5. Бывальцев В.А., Калинин А.А., Оконешникова А.К., Егоров А.В. Сравнительный анализ клинической эффективности применения лазерной и радиочастотной денервации у пациентов с первичной невралгией тройничного нерва // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2021, Том 121, №4, с.38-43
6. Габидуллин А.Ф., Рогожин А.А., Абдуллоева Ф.Р. Невралгия тройничного нерва: опыт использования деструкции Гассерова узла и микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва // Тезисы IX Всероссийского съезда нейрохирургов, 2021, с.85-86;
7. Дзо М.Д., Хванг С.Г., Йи Х.Д. Применение карбамата для предупреждения или лечения невралгии тройничного нерва // Патент на изобретение RU 2751504 С2, 2021;
8. Журкин А.Н., Семенов А.В., Сороковиков В.А., Бартуль Н.В. Исторические аспекты проблемы лечения невралгии тройничного нерва и роль нейрохирургических методов в её решении (обзор литературы) // Acta Biomedica Scientifica, 2021, Том6, №4, с. 123-126;
9. Колычева М.В., Безбородова Т.Ю., Шиманский В.Н., Струнина Ю.В., Гаджиева О.А. Карбамазепин в терапии невралгии тройничного нерва // Российский журнал боли, 2022, №4, Том 20, с. 28-34;
10. Максимова М.Ю. Невралгия тройничного нерва // Фарматека, 2021, Том28, №3, с.106-112
11. Маркин С.П. Комплексное лечение больных с невропатией лицевого и невралгией тройничного нервов. М.: Мед-практика, 2005, 32с.;

12. Садыкова Х.К., Турсунов М.К., Худайбердиев К.Т., Бабохужаев А.С. Хирургическое лечение невралгии тройничного нерва методом радиочастотной ризотомии Гассерова узла // Stomatologiya, 2020, №1, с. 28-30.;
13. Стуров Н.В., Переверзев А.П., Рогожина А.В. Тригеминальная невралгия // Трудный пациент, 2008, vol. 6, № 1, с. 37-41
14. Шиманский В.Н., Коновалов А.Н., Танияшин С.В., Пошатаев В.К. Вазкулярная декомпрессия при гиперфункции черепных нервов (невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, невралгия языкоглоточного нерва) ООО "Издательский дом "АБВ-пресс", М. 2023, 132с.;
15. Allam AK, Sharma H, Larkin MB, Viswanathan A. Trigeminal Neuralgia: Diagnosis and Treatment. // Neurol Clin. 2023 - №41(1) – p.107-121.;
16. Araya EI, Claudino RF, Piovesan EJ, Chichorro JG. Trigeminal Neuralgia: Basic and Clinical Aspects. // Curr Neuropharmacol. 2020 - №18(2) – p.109-119

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000